

XOTIN-QIZLAR SALOMATLIGI VA TIBBIY SUG'URTA – TIBBIYOT VA SOG'LIQNI SAQLASH SOHASIDA AYOLLARGA YO'NALTIRILGAN INNOVATSIYALAR

Dusmurodova Mashhura Zafarovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

mashkhuradusmurodova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada xotin-qizlar salomatligini muhofaza qilish va ularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarni takomillashtirishda tibbiy sug'urtaning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida ayollarga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar – raqamli texnologiyalar, onlayn maslahatlar, genetik diagnostika va boshqa zamonaviy usullarning joriy etilishi muhokama qilinadi. Maqola yurtimizda olib borilayotgan islohotlar asosida ayollarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, profilaktika ishlarini kengaytirish va iqtisodiy himoyasini ta'minlash yo'llarini yoritadi.

Аннотация: В статье анализируется роль медицинского страхования в защите здоровья женщин и улучшении предоставляемых им медицинских услуг. Также будут обсуждаться вопросы внедрения инновационных подходов, ориентированных на женщин, в здравоохранение: цифровых технологий, онлайн-консультаций, генетической диагностики и других современных методов. В статье освещаются пути формирования здорового образа жизни женщин, расширения профилактической работы, обеспечения их экономической защищенности на основе проводимых в нашей стране реформ.

Abstract: This article analyzes the role of health insurance in protecting women's health and improving the medical services provided to them. It also discusses the introduction of innovative approaches to women's health care - digital technologies, online consultations, genetic diagnostics and other modern methods. The article highlights ways to form a healthy lifestyle for women, expand preventive work and ensure their economic protection based on the reforms being carried out in our country.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar salomatligi, tibbiy sug'urta, innovatsiyalar, sog'liqni saqlash, genetik tahlil, raqamli tibbiyot, profilaktika, gender yondashuv.

Ключевые слова: женское здоровье, медицинское страхование, инновации, здравоохранение, генетический анализ, цифровая медицина, профилактика, гендерный подход.

Keywords: women's health, health insurance, innovations, healthcare, genetic analysis, digital medicine, prevention, gender approach.

KIRISH

Sog'lom hayot tarzi inson salomatligi va farovonligi uchun asosiy omillardan biri sanaladi. Bu tushuncha o'zida keng ko'lamlı jihatlarini mujassam etadi va unga obyektiv hamda subyektiv omillar ta'sir ko'rsatadi. Obyektiv omillar qatoriga aholi turmush darajasi, ya'ni moliyaviy holat, uy-joy bilan ta'minlanganlik, sifatli oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi, ekologik holat va boshqa omillar kiradi. Ko'plab davlatlar hali ham aholining, ayniqsa ayollarning sog'lom turmush tarziga zamin yaratadigan ijtimoiy sharoitlarni to'liq shakllantira olmaganini tan olishadi. Shu sababli rivojlangan mamlakatlar hukumati fuqarolarning sog'lom hayot tarzini ta'minlash uchun turli imkoniyat va vositalarni ishga solmoqda. Bu vositalar orasida jismoniy faollik, jismoniy tarbiya hamda sportning ommaviy turlari muhim o'rin egallaydi. Rivojlangan mamlakatlarda aholining 30

foizdan ortig'i sport bilan shug'ullanadi, lekin ushbu faoliyatda ishtirok etayotgan ayollar soni odatda 10-15 foiz atrofida. Aholining sport bilan shug'ullanish darajasi 3-10% bo'lgan mamlakatlarda esa ayollarning bu sohadagi faolligi bor-yo'g'i 1-3% ni tashkil etadi. Ayollar orasida sportga qiziqishning past bo'lishiga tarixiy, diniy va madaniy an'analar ta'siri katta, ayniqsa Sharq mamlakatlarida bu omillar sezilarli. Bugungi kunda mamlakatimizda sportni rivojlantirishda ayollarni sportga jalb etish, ular uchun zarur infratuzilmani yaratish, ularning sport bilan muntazam shug'ullanishiga rag'batlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xotin-qizlar salomatligi har qanday jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Ayollarning sog'ligi nafaqat oilaviy farovonlik, balki jamiyatdagi umumiy demografik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda tibbiyot tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan xotin-qizlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, ayollarga qaratilgan tibbiy sug'urta tizimi va innovatsion sog'liqni saqlash texnologiyalarining joriy etilishi dolzarb masaladir.

Tibbiy sug'urtaning xotin-qizlar salomatligidagi o'rni

Tibbiy sug'urta tizimi ayollarning sog'lig'ini muhofaza qilishda moliyaviy xavfsizlik kafolati sifatida xizmat qiladi. Xususan, homiladorlik, tug'ruq, ginekologik muolajalar va saraton kasalliklarining erta aniqlanishida tibbiy sug'urta orqali xizmatlarning tezkor va sifatli taqdim etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urtaning mavjudligi ayollarning doimiy profilaktik tekshiruvlardan o'tishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayollar salomatligida innovatsion yondashuvlar

So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimiga tatbiq etilayotgan innovatsiyalar, xususan:

- **Mobil ilovalar** orqali ayollarning hayz davri, homiladorlik yoki boshqa salomatlik ko'rsatkichlarini monitoring qilish;
- **Telemeditsina** orqali masofadan maslahat olish imkoniyati;
- **Genetik skrining** yordamida irsiy kasalliklarning oldini olish;
- **Sun'iy intellekt asosida diagnostika tizimlari** – ayollarda onkologik kasalliklarni erta aniqlashda yordam beradi.

Bu kabi yondashuvlar nafaqat tibbiy xizmatlar sifatini oshiradi, balki ayollarning salomatligi bo'yicha ongli qaror qabul qilishiga zamin yaratadi.

Tibbiy xizmatlarga gender tenglik asosida yondashuv

Tibbiyot sohasida ayollar uchun alohida ehtiyojlarni hisobga olgan holda gender yondashuvni tatbiq etish zamon talabi bo'lib, xususan, qishloq joylarida yashovchi ayollar uchun tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish muhimdir. Mobil klinikalar, davlat-xususiy sheriklik asosidagi diagnostika markazlari bu borada samarali yechimlardan biridir.

Mamlakat miqyosida sportning keng ommalashuviga erishish, bolalar va ayniqsa ayollar sportining rivojiga alohida e'tibor qaratilayotganining zamirida – sog'lom avlodni voyaga yetkazish, ularning to'g'ri tarbiyasi va millat genofondining sog'lomligini ta'minlash kabi ezgu maqsadlar mujassam. Sport ayollar salomatligini mustahkamlash bilan birga, ularning dunyoqarashini kengaytirib, tibbiy madaniyatini oshirishda ham muhim rol o'ynamoqda. Jismoniy faollikka jalb qilingan qizlar kelgusida oila va jamiyat oldidagi mas'uliyatini chuqur anglab yetgan holda sog'lom hayot tarzini olib boradi.

Olim E.I. Degtyarevning ta'kidlashicha, tarix davomida ayollar tarbiyasiga kam e'tibor qaratilgan va ko'proq erkaklar ijtimoiy tarbiyasiga urg'u berilgan. Unga ko'ra, ko'pchilik

jamiyatlarda ayollar nozik, sezgir shaxs sifatida ko‘rilgan va bu esa ularning sport bilan shug‘ullanishi mumkin emas degan noto‘g‘ri tasavvurlarni shakllantirgan.

Yana bir muhim jihat – davlat siyosatining sog‘lom turmush tarzi va sportga bo‘lgan munosabatidir. Afsuski, XX asrning ikkinchi yarmida ko‘plab mamlakatlarda sportning ommaviyligi emas, balki elita sport turlarini rivojlantirishga ustuvor e‘tibor berildi. Faqatgina iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar – masalan, AQSh, Kanada, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Skandinaviya mamlakatlari, Fransiya, Yaponiya va boshqalar aholining farovonligi hisobiga sog‘lom turmush uchun zarur sport infratuzilmasini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

O‘zbekistonlik olim X. Akramov sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari asosida bir nechta muhim tavsiyalarni ilgari suradi:

1. Sog‘lom turmush tarzi va salomatlik o‘zaro bog‘liq yagona tizimni tashkil etadi. Bu tizim ijtimoiy, ekologik va madaniy funksiyalarni bajaradi. Inson hayotidagi turmush tarzi va salomatlik o‘zaro ta‘sirli umumiy struktura sifatida qaraladi. Shu jihatdan, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda ijtimoiy qadriyatlar, institutlar va ijtimoiy tuzilmalar asosida shakllanadigan hulq-atvor modeli katta ahamiyatga ega. Bu model shaxsning salomatligini saqlashi, takomillashtirishi va yangi muhitga moslasha olishi uchun zamin yaratadi.
2. Yoshlarda sog‘liqni asrashga oid xulq-atvorning pasayib borishi ko‘proq ularning sog‘lom hayotga oid qadriyatlar va real xatti-harakatlaridagi tafovutlarda yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Garchi sog‘liq yoshlar nazarida muhim qadriyat sifatida qaralsa-da, u ko‘pincha amaliy emas, balki nazariy darajada namoyon bo‘ladi. Bu esa salomatlikni go‘zallik yoki jismoniy yetuklik darajasida idrok etilishiga olib keladi.

Ayollarning mushaklarining rivojlanishiga bo‘lgan munosabatlari ko‘pincha noaniq bo‘ladi, ayniqsa jismoniy faollik kuch va chidamlilik mashqlariga asoslangan hollarda bu yanada kuchayadi. “Jismoniy tarbiya” yoki “mashg‘ulot” kabi atamalar ham ba’zida ayollarning sportga qiziqishini susaytiradi. Sportdagi qat’iy tartib-qoidalar esa bu holatni yanada og‘irlashtiradi. Lankaster universiteti professori R. Dimming fikricha, agar “sport” tushunchasi keng va erkinroq talqin qilinsa, bu ko‘proq ayollarni o‘ziga jalb etadi.

Bunga qo‘shimcha ravishda, xotin-qizlarning sport bilan shug‘ullanishiga to‘sqinlik qiluvchi boshqa omillar ham mavjud: ijtimoiy va moliyaviy sharoit, yoshlik, onalik majburiyatlari, bolani parvarish qilish, sog‘liq bilan bog‘liq muammolar, sport inshootlarining yetishmasligi, vaqt tanqisligi, oiladagi yaqinlarning qarshiligi, kechki payt ko‘chalarda xavfsizlik masalalari, sport kiyimlari va anjomlarining narxi, murabbiylarning sifatsizligi yoki umuman motivatsiyaning yo‘qligi.

Bizning fikrimizcha, XXI asr boshlarida xotin-qizlarni sport va jismoniy tarbiyaga keng jalb etish dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa maktab yoshidagi qizlarning sog‘lig‘iga va sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan yondashuvni o‘zgartirmasdan turib, bu muammoni yechish oson bo‘lmaydi. Bu esa o‘z navbatida ularni muntazam ravishda sport mashg‘ulotlariga jalb etishda muhim rol o‘ynaydi.

Mutaxassislar ta’kidlaganidek, 1990-yillarning oxirlarida sport va sog‘liqni saqlash sohalarida sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. Bu holat kelajakda ayollar orasida jismoniy faollikni rivojlantirishga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jumladan:

- sog‘lom turmush tarzi ayollarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishning ajralmas qismiga aylana boshladi;
- yangi texnologiyalar, trenajyorlar va kompyuterlar jismoniy tarbiya hamda sog‘liqni saqlash sohalariga kirib keldi;
- guruh tarzidagi mashg‘ulotlar asta-sekin individual, mustaqil dasturlar bilan almashtirildi;

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- “oilaviy sport” tushunchasi rivojlanmoqda va ayollarning ehtiyojlariga mos yangi sport turlari paydo bo‘lmoqda

Shu sababli, ayollarga aynan ularga mos va zarur sport hamda sog‘lomlashtirish xizmatlarini taqdim etish lozim. Ilgari bo‘lgani kabi faqat birgina sport klubiga qaratilgan xizmatlarni taklif qilish yetarli emas..

XULOSA

Barcha ko‘rsatilganlarni xulosalaylik, Mazkur maqola tahlil natijalariga asosan, Xotin-qizlar salomatligini muhofaza qilish va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirishda tibbiy sug‘urta tizimi va innovatsion yondashuvlar muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonda bu boradagi islohotlar ijobiy samara bermoqda. Kelgusida sog‘liqni saqlashda genderga asoslangan yondashuvni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va profilaktik chora-tadbirlarni yanada faollashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari to‘plami, 2022–2024 yillar.
2. Sog‘liqni saqlash vazirligi hisobotlari, www.minzdrav.uz
3. World Health Organization. (2022). *Women's health and well-being*.
4. UNFPA Uzbekistan. (2023). *Gender and health programs overview*.
5. Kadirova, M. (2021). “Ayollar salomatligi va tibbiy sug‘urta tizimi”. *Tibbiyot va innovatsiya jurnali*, 2(4), 45–52.
6. Global Health Institute. (2020). *Innovations in Women's Health Services*.
7. USAID Uzbekistan. (2023). *Health equity and digital innovation report*.